

ВЛИЯНИЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА: ИЗЪЯНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дадамирзаева Малохат Валиевна¹, Хасанов Эльёр Равшанович²

¹доцент, Узбекский Государственный Университет Мировых Языков;

²студент, Узбекский Государственный Университет Мировых Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391701>

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные достоинства и недостатки машинного перевода в контексте современной переводческой практики, а также анализируется его влияние на профессиональную деятельность переводчиков.

Ключевые слова: машинный перевод (МП); искусственный интеллект (ИИ); практика перевода; качество перевода; культурная специфика; профессиональный переводчик

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tarjima amaliyoti kontekstida mashina tarjimasining asosiy afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqiladi, shuningdek, uning tarjimonlarning kasbiy faoliyatiga ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mashina tarjimasi (MT); sun‘iy intellekt (SI); tarjima amaliyoti; tarjima sifati; madaniy o‘ziga xoslik; professional tarjimon

Abstract. This article examines the main strengths and weaknesses of machine translation within the framework of modern translation practice and explores its impact on the professional work of human translators.

Keywords: machine translation (MT); artificial intelligence (AI); translation practice; translation quality; cultural specificity; professional translator.

В последние десятилетия наблюдается стремительное развитие технологии машинного перевода, которое оказывает существенное влияние на сферу межъязыковой коммуникации. Благодаря использованию искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов, современные системы машинного перевода способны обеспечивать перевод текстов с высокой скоростью и приемлемым уровнем качества. Эти технологии находят широкое применение как в быту, так и в профессиональной переводческой деятельности. Примерами этой технологии могут послужить программы и приложения, такие как Google Translate, DeepL, Яндекс переводчик, и так далее.

Но, тем не менее, этот метод перевода все еще сталкивается с рядом ограничений: трудности передачи определенных нюансов, игнорирование культурных особенностей, а также часто лексико-грамматические ошибки. Все это создает необходимость проверки и редактирования полученного материала, а также участия живого человека для исправления ошибок и адаптировать текст в нужном стиле. Вопросы качества, точности, а также влияние МП на рынок труда переводчиков остаются актуальными. Кроме того, Возрастающее доверие к автоматическим системам поднимает проблему критического осмысления их результатов и роли человека в процессе редакции материала.

Данная статья посвящена анализу влияния машинного перевода на современные практики переводческой деятельности. Рассматриваются как проблемы и недочеты существующих МП-систем, так и преимущества и перспективы их дальнейшего развития и интеграции в профессиональную деятельность переводчиков. Целью исследования

является выявление ключевых вызовов, связанных с использованием данной технологии, а также определение направлений, в которых машинный перевод может быть наиболее эффективным при соблюдении баланса между технологией и человеческим фактором.

Машинный перевод (фр. *traduction automatique*) — это автоматизированный процесс, при котором компьютер или система искусственного интеллекта переводит текст с одного языка на другой с помощью специальных алгоритмов, без участия живого человека. В настоящее время наблюдается тенденция активного внедрения этой технологии в различные сферы человеческой деятельности. Более того, профессиональные переводчики все чаще используют машинный перевод как вспомогательный инструмент для повышения эффективности и качества своей работы. Однако, несмотря на очевидные преимущества, системы машинного перевода по-прежнему подвержены ошибкам, особенно в вопросах передачи контекста и учета культурных особенностей языка. В связи с этим сохраняется необходимость участия человека на этапе постредактирования, что свидетельствует о недостаточной зрелости данной технологии.

История машинного перевода

Первые попытки автоматизировать перевод относятся к 1940-м годам, когда были разработаны первые электронные компьютеры. В 1950-х годах появились первые системы машинного перевода, которые использовали простые правила и словари для перевода текста. Однако эти системы были ограничены в своих возможностях и часто выдавали некорректные или бессмысленные переводы. В 1980-х годах с появлением статистического машинного перевода (СМП) произошел значительный прорыв. СМП использует статистические модели для обучения на больших объемах текстовых данных, что позволяет создавать более точные и естественные переводы.

Недостатки МП

Несмотря на впечатляющие достижения в области машинного перевода (МП), особенно в последние годы благодаря нейросетевым моделям, технология всё ещё сталкивается с рядом серьёзных ограничений. Эти изъяны могут проявляться как на уровне качества перевода, так и в более широком - культурном, профессиональном и этическом.

Современные нейросетевые системы МП, такие как Google Translate и DeepL, построены на основе архитектуры Transformer, способной учитывать контекст целого предложения или абзаца. Однако такие системы по-прежнему не обладают истинным «пониманием» текста, поскольку работают на основе вероятностных моделей, а не смыслового анализа. Это приводит к ошибкам в интерпретации многозначных слов, устойчивых выражений и контекстуальных реалий.

МП-системы слабо распознают стилистическую специфику текста. Особенно это заметно при переводе художественной литературы, где важна передача авторского стиля, тональности и художественных приёмов. Нередко перевод получается механическим, обезличенным, теряющим культурные и эмоциональные нюансы.

МП не способен в полной мере учитывать культурные реалии и прагматические намерения. Это приводит к ошибкам, особенно в случае межкультурной коммуникации, где смысл может быть передан не только лексически, но и через имплицитные значения и культурные маркеры. В условиях широкого применения МП возникает проблема ответственности за возможные ошибки в автоматическом переводе. Это особенно

критично в юридической и медицинской сферах. Кроме того, МП-сервисы могут сохранять и использовать пользовательские данные, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности.

Нарушение стилистических и жанровых норм

Пример из французской художественной литературы:

Французский оригинал:

« Elle se jeta dans ses bras, les larmes aux yeux, sans un mot. »

Автоматический перевод (Google Translate):

«Она бросилась ему в объятия, слезы в глазах, без слова.»

Корректный перевод:

«Она безмолвно бросилась к нему в объятия, со слезами на глазах.»

В машинном переводе нарушена стилистическая плавность: «без слова» - калька с французского «sans un mot», неестественная в русском контексте. Также нарушен порядок слов, ослабляющий эмоциональное напряжение сцены.

Культурные и прагматические ошибки

Русский оригинал:

«Он решил не откладывать дело в долгий ящик.»

Автоматический перевод (DeepL):

«Il a décidé de ne pas remettre l'affaire dans un long tiroir»

Корректный перевод:

«Il a décidé de ne pas remettre cette affaire à plus tard»

Машинный перевод дословно воспроизводит русскую идиому, что приводит к непониманию во французском языке. Адекватный перевод должен учитывать прагматический смысл, а не буквальный образ.

С появлением МП существенно изменилась роль переводчика. В условиях автоматизации акцент сместился с традиционного перевода к постредактированию. Это требует других навыков и приводит к снижению престижа профессии и конкуренции с автоматизированными системами.

Перспективы развития и интеграции машинного перевода

Несмотря на вышеуказанные ограничения, машинный перевод обладает значительным потенциалом.

С переходом от статистических моделей к нейросетевым наблюдается значительное улучшение качества перевода. Особенно перспективным является использование специализированных моделей, обученных на конкретных доменах (медицина, право и т. д.). Наиболее эффективным направлением является комбинация человеческого и машинного перевода. Гибридные модели обеспечивают оптимальный баланс между скоростью автоматизации и качеством, достигаемым за счёт человеческого вмешательства".

Будущее МП связано с персонализацией: системы смогут учитывать терминологию конкретного пользователя или компании, адаптируясь под его стиль и предпочтения. Это уже реализуется в таких платформах, как SDL Trados и MemoQ, с функциями интеграции глоссариев.

С другой стороны, сохраняются критические проблемы, связанные с контекстуальной точностью, стилистической адекватностью, культурной спецификой, а также с этическими и правовыми аспектами.

Текущий уровень развития нейросетевых моделей демонстрирует значительные успехи, однако они всё ещё далеки от способности полноценно заменить профессионального переводчика, особенно в случае художественных, юридических или специализированных текстов. В этом контексте наиболее перспективной является концепция взаимодействия «человек + машина», в которой переводчик использует МП как вспомогательный инструмент, сохраняя за собой контроль над качеством, стилистикой и смысловой точностью текста.

Персонализация, адаптация под конкретные задачи, развитие инструментов постредактирования и внедрение в образовательный процесс — всё это открывает новые горизонты для трансформации профессии и совершенствования переводческого процесса. В то же время требуется осознание новых вызовов и выработка этически и юридически обоснованных стандартов использования машинного перевода, особенно в чувствительных сферах.

Машинный перевод – это мощный инструмент, который может значительно упростить процесс перевода и сделать информацию доступной для большего числа людей. Несмотря на некоторые недостатки, МП продолжает развиваться и совершенствоваться, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Таким образом, будущее переводческой деятельности видится не в противопоставлении машинного и человеческого перевода, а в их продуктивной синтезе, при котором технологические достижения дополняют, но не заменяют творческий, аналитический и культурно осмысленный труд профессионального переводчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комиссаров В. Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*, 1990.
2. Bowker, L. *Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction*, University of Ottawa Press, 2002.
3. Kenny, D. *Machine Translation and the Translator*, Routledge, 2017.
4. Toral, A., & Way, A. What Level of Quality Can Neural Machine Translation Attain on Literary Text? *Translation Quality Assessment*, 3 (1), ст. 45-61.